

छायाचित्रकारिता, पत्रकारिता व संवादशास्त्र - एक अभ्यास

श्री. मंजित किरणराव माने

संशोधक विद्यार्थी

वृत्तपत्रविद्या व जनसंज्ञापन विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author - श्री. मंजित किरणराव माने

DOI - 10.5281/zenodo.15639421

सारांश :

प्रस्तुत शोधनिबंध हा संवाद शास्त्रावर आधारलेला आहे यामध्ये प्रामुख्याने छायाचित्रे, पत्रकार व जनसमुदायाशी होणारा संवाद यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आज आपण पाहतो की मुद्रीत प्रसार माध्यमे आज देशाच्या प्रत्येक गाव शहरात पोहोचले आहेत. भारतामध्ये आज वृत्तपत्रे हा एक मोठा व्यवसाय व उद्योग बनला आहे. ज्यामध्ये प्रामुख्याने मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण व प्रसारमाध्यम लपलेले आहे. Times of India, Indian Express, The Hindu, Morning News, Bhaskar, Kiran, Ujala, Navbharat Times यासारखी राष्ट्रीय पातळीवरील वृत्तपत्रे ही जनसंवादासाठी बातम्या, लेख, विश्लेषण यासह छायाचित्रकारिता वापरतात. आज आपल्या देशात २२ भाषांमध्ये स्थानिक व प्रादेशिक वृत्तपत्रे उपलब्ध आहेत. उदा. महाराष्ट्रमध्ये लोकमत, तरुण भारत, पुढारी, सकाळ, पुण्यनगरी, महासत्ता, लोकसत्ता, सामना.

सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये व्यावसायिक स्वरूपाची जानकार छायाचित्रकार असतात. सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये प्रासंगिक स्वरूपामध्ये छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात. ही छायाचित्रे वाचक, प्रेक्षकांशी अत्यंत सफाईदारपणे संवाद साधतात. संवाद शास्त्र ही मूर्त अमूर्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पद्धतीने कार्य करते. संवाद शास्त्र (Science of Dialogue) हे मानवी ज्ञानेंद्रियाशी जोडलेले असते. मानवी भाव- भावना, दृष्टी - अनुभव, परिस्थिती, वातावरण, पूर्वग्रह, समज, माहिती, ज्ञान या सर्व घटकांवर आधारित असते. संवाद शास्त्र ही शास्त्रीयपणे कार्य करते. संवादशास्त्रात चित्रकला, छायाचित्रे, दृकश्राव्य, माध्यमे, भाषणे यांचा समावेश होतो.

वृत्तपत्र कोणत्याही भाषेतील असो सर्वच वृत्तपत्रांच्या प्रादेशिक, जिल्हा निहाय आवृत्या वेगवेगळ्या असतात. प्रत्येक वृत्तपत्रामध्ये पत्रकार, वार्ताहर, संकलक, छायाचित्रकार असतात. प्रत्येक वृत्तपत्रात रोज एक किंवा अनेक विशेष छायाचित्रे प्रसिद्ध होत असतात. ही छायाचित्रे वाचकांशी संवाद साधतात. आपला हेतू साध्य करतात.

प्रमुख शोधशब्द : संवाद माध्यम, अभिव्यक्ती, अभिवृत्ति, मनोभाव, कानोसा, प्रासंगिक.

प्रस्तावना:

वृत्तपत्रे आणि छायाचित्रकारिता यांचा जवळचा संबंध आहे. वृत्तपत्रे समाजाला जागृत व सजीव करण्याचे काम करतात. वृत्तपत्रातून निरनिराळे रकाने असतात. वृत्तपत्रे मुद्रित माध्यमांचा प्रमुख भाग आहेत. वृत्तपत्रांतून वाचकांशी संवाद साधला जातो. ज्याप्रमाणे शब्द वाक्य संवाद साधतात वाचक जेव्हा वाचन करतो, तेव्हा तो त्या शब्द वाक्यांमधील असे अर्थ जाणतात. संपादक लेखक पत्रकार समीक्षक विश्लेषक साहित्यिक वृत्तपत्रात लेख लिहून वाचकांना ज्ञान माहिती देतात. विचार प्रवृत्त करतात, संदेश पोहोचवतात, शहाणे करतात.

याच प्रमाणे एखाद्या वृत्तपत्रातील विशेष छायाचित्रकार ही त्यांच्या फोटोग्राफी मधून संवाद शास्त्राचा खुबीने वापर करतात. वृत्तपत्रांची छायाचित्रकार ही हौशी, स्वच्छंद आणि व्यावसायिक असतात. वृत्तपत्रांचा खफ हा जिल्हा निहाय वेगवेगळ्या असतो. वृत्तपत्रे रोज निरनिराळी छायाचित्रे प्रसिद्ध करतात, परंतु काही विशेष छायाचित्रे ही संवाद शास्त्राच्या अंगाने खूप महत्त्वाचे असतात.

समाजशास्त्र म्हणजे मानवी ज्ञानेंद्रियाद्वारे मानवाच्या भावना, संवेदना, आवड-कला व स्वभाव वैशिष्ट्यांपर्यंत पोहोचणे, प्रतिमा चित्र वस्तू मूर्ती साहित्य व फोटो मधून मानवाशी संवाद साधणे. डोळा या ज्ञानेंद्रिय द्वारे पाहिल्यानंतर मानवाच्या मेंदूशी त्याचा थेट संबंध जोडला जातो. वृत्तपत्रातील छायाचित्रकार निसर्ग, बहार, फुलोरा, प्रदर्शन, सण -

उत्सव, यात्रा-जत्रा, समारंभ, महोत्सव, मेळावे, सभा यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करतात. ही छायाचित्रे वाचताना शब्द - वर्णनाविना माहिती पुरवतात.

आजचे जग ही विज्ञान-तंत्रज्ञान व स्पर्धेचे आहे. स्पर्धेच्या या युगात मानवी जीवन हे वेगवान ताण - तणावाचे व धावपळीचे आहे. आजचे युग हे जाहिरातींचे आहे. एकावेळी अनेक व्यक्ती अथवा समूह हांशी संवाद साधण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा, समाज माध्यमांचा अत्यंत कुशलतेने व तत्परतेने वापर केला जात आहे. समाज माध्यमे संवाद, संपर्क, देवाण-घेवाण, क्रांतीसाठी मोठा हातभार लावत आहेत. आज AI, ML, IOT, CC या नव्या संगणक विधा क्रांतीमुळे संवाद संपर्क व यातायात सहज सुलभ व गतिमान झाली आहे. वृत्तपत्रांचा वाचक वर्ग मोठा असतो, त्यामुळे वृत्तपत्रातील छायाचित्रे मोठ्या जनसमुहाला प्रभावित करतात.

उद्दिष्टे:

१. वृत्तपत्रांचे महत्त्व व प्रभाव अभ्यासणे
२. वृत्तपत्रांतील छायाचित्रांचा अभ्यास करणे.
३. वृत्तपत्रातून होणाऱ्या समाजशास्त्रांचा अभ्यास करणे.
४. संवाद शास्त्राचे तंत्र व माध्यम अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये निरीक्षण आकलन व संकलित माहितीचे उपयोजन करण्यात आले आहे.

विषय विवेचनः

१. माणूस हा समाजातील प्राणी आहे. माणूस हा समूह प्रिय प्राणी आहे. माणसाजवळ इतर प्राण्यांपेक्षा काही विशेष क्षमता व शक्ती आहेत. उदा. भाषा, ज्ञान, बोलणे, विचार करणे, कल्पनाशक्ती. माणूस हा इतर सजीव प्राण्यांपेक्षा वेगळा मानला जातो कारण बुद्धी होय. नदीम काळापासून माणूस संवाद साधण्यासाठी हावभाव, हातवारे, देहबोली, संकेत, भाषा शक्तींचा वापर करतात.
२. मानव प्राणी संवाद साधण्यासाठी आज प्रगत साधनांचा वापर करू लागला आहे. आज २१ व्या शतकात ज्ञान विज्ञान तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होत आहे. संवाद क्रांती झाली आहे. जग प्रत्येक दिवसागणिक बदलत आहे. जनसंज्ञापन, वृत्तपत्रविद्या, समाज माध्यमे या क्षेत्रात क्रांती झालेली आहे. डिजिटल व आभाशी या युगात आपण वावरत आहोत. कॅमेरा, मुद्रण, टंकलेखन, मेल, फॅक्स, फाइल्स या क्षेत्रात क्रांती झालेली आहे.
३. वृत्तपत्रे बातम्या, लेख, जाहिराती, विचार, संपादकी या प्रकारांनी युक्त असतात. भारतात वृत्तपत्रे ही समाजाचा अविभाज्य भाग असतात. वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणारी छायाचित्रे प्रसंगी व औचित्यपूर्ण असतात. स्थानिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही छायाचित्रे प्रसिद्ध होतात.

४. समाजशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे छायाचित्रकार त्यांच्या छायाचित्रांमधून आशय, अर्थ व संदेश व्यक्त करत असतात. हा आशय व संदेश वाचक, दर्शक यांच्यापर्यंत पोहोचतो. संवाद शास्त्रांच्या नियमाप्रमाणे छायाचित्रे दूरगामी परिणाम साधतात.
५. वृत्तपत्रांतील छायाचित्रे सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय व शैक्षणिक स्वरूपाची असतात. उदा राजकीय सभा - मेळावे यांची छायाचित्र, शैक्षणिक शाळा प्रवेश इत्यादी.
६. एक छायाचित्र वृत्तपत्रांमध्ये हजारो शब्दांचे काम करते. हे छायाचित्र वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांना लक्षवेधी ठरते. त्यातून वाचक बारकाईने निरीक्षण करून आशय समजतो.

निष्कर्ष :

- प्रस्तुत शोधनिबंधाचे निष्कर्ष पुढील प्रमाणे
१. वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणारी छायाचित्र ही संवाद साधणारी व वृत्तपत्रांचे महत्त्व वाढवणारी असतात. वृत्तपत्रातील छायाचित्रे वाचकांना विचार प्रवण बनवतात.
 २. वृत्तपत्रातील छायाचित्रकार छायाचित्रण कलेचा खुबीने वापर करतात. छायाचित्रणासाठी पारंपारिक व आधुनिक साधनांचा वापर होतो. उदा. Mobile Cam, Edit App.
 ३. वृत्तपत्रातील छायाचित्रकार ही समाज जीवनाचे निसर्गाची बहुतांच्या घटना घडामोडींचे

बारकाईने व अभ्यासपूर्वक निरीक्षण करतात. ही निरीक्षण करण्यासाठी विशिष्ट अशी दृष्टी व जीवनमूल्य लागतात.

४. वृत्तपत्रातील छायाचित्र वाचताना आकर्षित करतात व छायाचित्रणासाठी निवडलेल्या प्रसंग, घटना, वस्तू, व्यक्ती प्रति जिज्ञासा जागवतात. जिज्ञासूपणा व अभिवृत्ति विकसित करण्यामध्ये वृत्तपत्रे छायाचित्रे मोलाची भूमिका बजावतात.
५. वृत्तपत्रातील छायाचित्रे आशय- अर्थ- बोध या अंगाने संपन्न असतात. उदा. दैनिक सकाळ, पुढारी, लोकमत मध्ये प्रसिद्ध होणारी निसर्ग, पर्यावरण, बहार, महापूर, सिंचन, शेत - शिवार, पीक - पाणी, वन्यजीव याविषयी प्रसिद्ध होणारी छायाचित्रे सर्वच वयोगटातील वाचकांना आवडतात व भुरळ पाडतात.
६. महाराष्ट्रातील प्रमुख वृत्तपत्र समूहाकडे निष्णांत व व्यावसायिक स्वरूपाचे छायाचित्रकार आहेत, ची प्रामुख्याने छायाचित्रण कलेत पारंगत व अभ्यासू आहेत.
७. वृत्तपत्रातील छायाचित्रांचे संकलन करणारा एक मोठा वाचक वर्ग आहे. झोप वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणारी छायाचित्रे संकलित करून जतन करतो व त्यावर आधारित शालेय व महाविद्यालयातील मुलांना प्रकल्प दिले जातात.
८. पत्रकार आणि छायाचित्रकार ही वृत्तपत्रांचा खप व वितरण वाढवतात. त्यामुळे वृत्तपत्रांची

जाहिरात, बातम्या, लेख, संपादक यासोबत छायाचित्रणाचाही मोठा वाटा असतो.

९. मराठी भाषिक वृत्तपत्रे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात वाचली जातात. या वृत्तपत्रांचा मोठा असावाचक वर्ग असतो. छायाचित्रण कला संवाद शास्त्रांच्या अंगाने खूपच परिणामकारक व प्रभावी ठरली आहेत. वृत्तपत्रांची भाषा व संवाद शास्त्र ही एक अनोखे समीकरण आहे.

शिफारशी:

१. वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध होणारी निसर्ग, पर्यावरण, संस्कृती, शिक्षण, कला, साहित्य विषयक जाहिराती व छायाचित्रे यांचे विद्यार्थी वर्गाने संकलन करायला हवी त्यातून एक लघुप्रबंध बनू शकतो.
२. शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी छायाचित्रण कलेवर आधारित अर्थ शोध स्पर्धा आयोजन करता येईल. यामध्ये वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होणारी छायाचित्रे व त्यांचा आशय अर्थनिरीक्षणातून शोधला जाऊ शकतो.
३. वृत्तपत्रांतील छायाचित्रे वाचकांचा पत्रव्यवहार, पडसाद, प्रतिसाद, दखल या माध्यमातून वाचकांची अभिव्यक्ती व्हायला हवी. वृत्तपत्रातील छायाचित्रे ही दर्शक वाचकांची कसा संवाद साधतात? व त्याचे काय परिणाम /फायदे असतात? याच्यावर चर्चासत्रे व्हायला हवीत.

४. समाजशास्त्राचा अभ्यास अधिक सखोल व समग्र पद्धतीने होण्यासाठी वृत्तपत्रांतून या विषयी माहितीपूर्ण लेख व चर्चा प्रसिद्ध व्हायला हव्यात.
५. वृत्तपत्रातील छायाचित्रण कलेलाही सन्मानित करून त्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. उदा. बुकर पुरस्कार.

संदर्भ :

१. फोटो पत्रकारिता - सुभाष सप्रू, २०१२, ग्रंथ अकादमी प्रकाशन.
२. फोटो मंत्र - अर्चना देशपांडे, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, २०१५.